

DEONTOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI

Kenjayeva Saodat Nurmurodovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704494>

Annotatsiya: Ushbu maqolada deontologik madaniyat tushunchasining mohiyati, mazmuni va zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati yoritilgan. Xususan, deontologik madaniyatni shakllantirishda ta'lim va tarbiyaning tutgan o'rni, ularning o'zaro uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi. Deontologik qadriyatlar yosh avlod ongiga singdirishda maktabgacha, maktab va oliy ta'lim bosqichlarida amalga oshirilayotgan pedagogik va tarbiyaviy faoliyatlarning roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchi va tarbiyachilarning axloqiy namunadorligi, ularning kasbiy etikasi va shaxsiy namunasi orqali deontologik madaniyatning shakllanishi asoslanadi. Ish davomida milliy qadriyatlar, ilg'or xorijiy tajribalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida deontologik tarbiyaning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: deontologik madaniyat, axloqiy tarbiya, ta'lim tizimi, kasbiy etika, shaxsiy namunadorlik, pedagogik yondashuvlar, ma'naviy qadriyatlar.

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan har tomonlama rivojlangan shaxs etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, yosh avlodni tarbiyalash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirish, ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan takomillashtirish, o'qituvchilik kasbining nufuzini oshirish bo'yicha yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, pedagog xodimlarning qadr-qimmatini va nufuzini oshirish, ularning moddiy-ma'naviy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish kabi ustuvor vazifalarning amalga oshirilishi ma'naviy va kasbiy jihatdan yetuk shaxslar tayyorlashni taqozo etadi. Bunday shaxslarning tayyorlanishida esa, oliy ta'lim tizimi yetakchi va hal qiluvchi o'rinni egallaydi[1;38].

Bo'lajak o'qituvchilarida deontologiyaning shakllanishi va rivojlanishining xronologiyasi bo'yicha o'qituvchi shaxsining xulq-atvori va fazilatlariga jamiyatning asosiy talablarini tahlil etish ahamiyatli sanaladi. Jumladan, insonning muayyan kasbiy faoliyatga oid xulq-atvor normalari haqidagi qarashlar qadim zamonlardan axloqiy falsafiy ta'limoti mazmuni bilan bog'liqlikda rivojlangan[3;265].

Shu o'rinda deontologiya tushunchasiga ham izoh berib o'tsak. Bugungi kunda jamiyatga kirib kelgan "Deontologiya" fani biz uchun yangilik emas, biz majburiyat sifatida bilganmiz, lekin fan rivojlangan bir davrda xalqaro

pedagogik atamalarda ishlatiladigan so'zlarga o'z munosabatimizni bildirmoqchimiz. Ingliz faylasufi Dj.Bentam "Deontologiya of science of morally" asarida deontologiya ya'ni, inson axloqi, etikasi xaqidagi ilmiy fikrlar bayon qilingan. Keyinchalik Dj.Bentam tomonidan tavsiya qilingan "deontologiya" fanidagi g'oyalar nemis faylasufi I.Kant tomonidan rivojlantirildi, u deontologiyani "etika bu burch, majburiyat etikasidir", deb ta'rifladi. Dastlab deontologiya so'zi tor ma'noda insonning xudoga ishonchi, keyinchalik esa keng ma'noda ishlatilib, insonning majburiyatlarini ifodalovchi tushuncha sifatida izohlangan.

Muallif deontologiyani, umuman, axloqning asoslarini, burchning namoyon bo'lish shakllarini ochib beruvchi, ijtimoiy qonunlar va talablar mazmunida namoyon bo'ladigan umumiy ijtimoiy normalar va qoidalar, shuningdek, inson xulq-atvoriga oid "to'g'ri va mos fan" deb tushungan. Keyinchalik "deontologiya" fanidagi g'oyalar nemis faylasufi I.Kant tomonidan rivojlantirilib, deontologiya tushunchasi "yetika - bu burch, majburiyat yetikasidir" deb ta'riflandi. Deontologik madaniyat bu - o'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatlar jarayonida zarur bo'lgan umumiy axloqiy qoidalar majmuasi, pedagogning meyoriy-ma'naviy qarashlarga asoslangan odobidir. Ma'lumki o'qituvchilarda ma'naviy-axloqiy, xususan, pedagogik qiyofasini shakllantirish bo'yicha o'qituvchi - tarbiyachining olib boradigan ishlari murakkab va ko'p qirralidir. Deontologik madaniyat imkoniyat yaratgan pedagogik tajribalarni egallab olish orqali ko'p qirrali munosabatlar va muammolarni vujudga keltirishga yordam beradi, o'zini anglashni, o'zini takomillashtirishni ta'minlaydi[4;140].

Deontologik madaniyat muammolari bo'yicha F.N.Gonobolin, N.V.Kuzmin, A.I.Sherbakov, A.A.Slastenin va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan va qarashlari shakllangan. Masalan, K.M.Levitan deontologiyaning hozirgi holatini quyidagicha tavsiflaydi: "Deontologiya turli munosabatlar tizimida kasbiy burch, majburiyat va to'g'ri xulqatvor muammolarini, mutaxassisning o'z kasbiy faoliyati obekti, jamiyat, davlat, huquq, jamoatchilik fikrining tashuvchisi sifatidagi boshqa fuqarolar, o'ziga bo'lgan munosabatni o'rganuvchi fanlararo fandır"[2; 35]. Bo'lajak o'qituvchilarida deontologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik psixologik xususiyatlarini tahlil etishga oid muhim tushunchalardan biri "kasbiy tayyorgarlik" tushunchasi bo'lib, ushbu tushuncha o'qituvchining o'z kasbiy burchlarini deontologik tamoyillarga muvofiq bajarish uchun zarur bo'lgan mavjud bilim, ko'nikma va malakalardan xabardorlik darajasining holati hamdir. Shu bilan bir qatorda bo'lajak o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi - bu bo'lajak o'qituvchi ongi,

uning bilim, ko'nikma va malakalarining kasbiy burch talablariga muvofiq o'quv, tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi holatidir. Bu uning umumiy tayyorgarligining ajralmas qismi bo'lib, kasbiy ongning rivojlanish darajasini, kasbiy faoliyatda nima zarurligini anglashni aks ettiradi. G.M.Kertaevaning asarlarida o'qituvchining deontologik o'zini anglashi talabanning ruhiy, jismoniy salomatligiga zarar yetkazmaslik tamoyili sifatida ta'riflanganligini ko'rishimiz mumkin. O'qituvchining deontologik tayyorgarligi o'qituvchilarning kasbiy amaliyotida ega bo'lishi kerak bo'lgan axloqiy va axloqiy asoslarni anglatadi. Bu sinfda va undan tashqarida ularning xatti-harakatlari va qarorlar qabul qilishiga rahbarlik qiladigan bir qator axloqiy tamoyillar va axloqiy me'yorlarni tushunish va ularga rioya qilishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchi bu zamonaviy sharoitda o'z kasbini egallashi uchun, avvalambor o'zining tanlagan kasbini sevishi, o'z kasbiga sodiq va masuliyatli bo'lmog'i lozim. Sababiki. o'qituvchi kasbining mazmuni va mohiyati o'z faoliyati davomida yuzaga chiqadi. O'qituvchi o'zining shaxsiy faoliyatini bilishi lozim: bunda, o'z faoliyati davomida o'zining ishlash xususiyatini tahlil qila olishi, o'z faoliyatini pedagogik texnologiyalar asosida kuchaytirib borishi va albatda, ichki tashxislashni ham yo'lga qo'yishi o'qituvchining katta imkoniyatlari hisoblanadi. Bu aytilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalansa gina, o'qituvchi o'z kasbining etuk mutaxassisi bo'lib etishadi. O'qituvchilarning deontologik madaniyatini shakllantirish kontsepsiyasi hamkorlik tamoyillariga, ta'limni insonparvarlashtirishga, o'qitishning o'zgaruvchanligiga, kasbiy va kasbiy ta'limdan keyingi tayyorgarlik bosqichlarida deontologik ta'limning uzluksizligiga asoslanadi. Deontologik madaniyat fenomenini tushuntirishga yondashuvlarning xilma-xilligi uni o'qituvchining ajralmas ta'limi sifatida taqdim etishga imkon beradi. Pedagogik faoliyatning samarali sharti sifatida, professional o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining umumlashtirilgan ko'rsatkichi va tizimli ma'naviy-axloqiy o'zini takomillashtirish maqsadi hisoblanadi[5;474].

Xulosa qilib aytganda, Deontologik madaniyat jamiyatda axloqiy me'yor va qoidalarga rioya etish, kasbiy va ijtimoiy burchlarni mas'uliyat bilan bajarish madaniyatidir. Ushbu madaniyatni shakllantirishda ta'lim va tarbiya muhim omil bo'lib, bu jarayon bolalikdan boshlab, hayot davomida davom etadigan uzviy va kompleks faoliyatdir. O'qituvchi va tarbiyachilarning shaxsiy namunasi, ularning axloqiy-ruhiy tayyorgarligi yosh avlodni ongli va mas'uliyatli fuqarolar etib voyaga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida deontologik qadriyatlarni singdirish, ma'naviy-axloqiy rivojlanishni

ta'minlash orqali barqaror, huquqiy va axloqiy jihatdan sog'lom jamiyat barpo etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бикова С.С. Формирование деонтологической компетентности у будущих педагогов в системе профессионального образования //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 2012 –Т . 3. –N- 4 - С . 37-41
2. Kenjaboyev.A., Kenjaboyeva D.A. “Педагогическая деонтология и профессиональная компетентность учителя”, 2021-йил, “Актуальная наука” международный журнал №3(44)/2021.UDK 37.08 ISSN 2587-9022. В. 33-38.
3. Kenjaboyeva D.A. Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirish va pedagogik-psixologik xususiyatlarini o'rganish. Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Termiz: “TerDU nashriyot matbaa markazi, 2022. В.268-271.
4. Кертаева К.М Основы педагогической деонтологии . Алматы , 2002. - 238 с.
5. Sharipova G.R. Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik madaniyatni rivojlantirishning shart-sharoitlari // Pedagogik tadqiqotlar jurnali. ISSN:3060-4923, Impact Factor–7,212. № 4. 2025. 473-475-b.